

Проблема богооправдания в русской философии

Потапчук Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)

Попытки рационального обоснования Бога зачастую оборачиваются его оправданием, поскольку требуется разрешить противоречие между существованием зла, несправедливостью, несовершенством мира и благостью, всемогуществом, премудростью, правосудием Творца. Отмечается, что «классический теизм уязвим для аргумента от зла в особой степени» [1, с. 48]. Таким образом, теодицея должна рассматриваться как один из вариантов решения в философии проблемы существования Бога. «Вопрос о том, есть ли возможность оправдать всемогущество и всеблагость Бога при существовании мирового зла, стал центральной темой богооправдания, – т.е. теодицеи» [2, с. 4].

Результатом такой философской рефлексии стал ряд богооправдательных концепций, разработанных отечественными мыслителями. Истоки их следует искать еще в средневековой философской мысли. Так, автор «Повести временных лет», рассматривая причины зла в мире, вынужден утверждать, что зло возникает «по поущению Божьему», так как, в противном случае, придется признать могущество сил зла. От благого Бога исходит людям побуждение к добру, а зло же проистекает от бесов и дьявола, ненавидящих добро. Поскольку они не обладаю самостоятельностью и не всемогуществом, то, следовательно, зло – результат Божественного допущения. Кроме такой разновидности зла летописец Нестор видит еще и зло, порожденное неверным выбором человека – его злой волей, непокорностью и своеволием. Природное же зло (стихии, катастрофы и пр.) трактуются автором как проявление гнева Божьего. Таким образом, в средневековой философской мысли зло, зачастую, понимается как наказание Божье за человеческие грехи, осуществляемое Им все же с любовью к людям.

Во взглядах Климента Смолятича понятие греха утрачивает свою остроту, так как, по его мнению, в мире, где все определено Богом, не может быть ничего случайного. Зло, в этом случае, необходимо для воспитания и возвышения людей. Бог-спаситель его средствами направляет человека на верный путь.

Отечественная философская мысль склонна рассматривать зло как характеристику мира сотворенного. Уже у митрополита Никифора обнаруживается такой подход.

В своей «метафизике человека» Г. С. Сковорода видит вместилищем зла и добра его внутренний. «Тайное духовное руководство» (В. В. Зеньковский) определяет поведение людей, в том числе и их неспособность противостоять внешним эмпирическим влиянием. «Не вините мира – невинен сей мертвец», – восклицает Сковорода, – корень греховности лежит в самом человеке и в сатане» [3]. В понимании Г. С. Сковороды, добро и зло сопряжены не только в «клейкой стихийности» эмпирического мира, но и в человеке, не способном из него вырваться.

В XIX–XX вв. проблема теодицеи занимает важное место в философии «всеединства». В. С. Соловьев исходит из того, что источником зла является характер абсолютного всеединства, поскольку греховность природного бытия определена условиями его возникновения: Бог для своего полного проявления собственным творческим актом утверждает бытие множества существ. Их свободное существование, оцениваемое как отпадение от Абсолюта, – и есть мир зла, в котором господствует вражда и разрозненность. Преодоление зла в метафизике В. С. Соловьева составляет часть космологического процесса, конечной целью которого является восстановление божественного всеединства. Впервые Мировая Душа соединяется с Божественным Логосом (Софией) в сознании человека. «Нельзя допустить ни того, чтобы Бог утверждал зло, ни того, чтобы Он отрицал его безусловно: первого – потому, что тогда зло стало бы добром, а второго – потому, что тогда зло могло бы вовсе не существовать, а, однако, оно существует. Бог допускает зло, поскольку, с одной стороны, прямое его отрицание или уничтожение было бы нарушением человеческой свободы, т.е. большим злом, так как делало бы совершенное (свободное) добро в мире невозможным, а, с другой стороны, Бог допускает зло, поскольку имеет в своей премудрости возможность извлекать из зла большее благо, или наибольшее возможное совершенство, что и есть причина существования зла» [4, с. 260]. Таким образом, в философии В. С. Соловьева проблема избавления от зла решается в рамках антропологии. Зло, понимаемое как свобода, по замечанию философа, допускается Богом, в силу того, что из него можно извлечь больше добра, чем при его запрете. Свобода выступает в качестве необходимого условия для совершенствования человека, то есть для реализации потенциального добра, для добра совершаемого.

Богооправдательные идеи можно обнаружить и у других последователей философии всеединства. По мнению В. В. Зеньковского, слабое место всякой метафизики всеединства – проблема зла, так как приходится признать причиной, порождающей зло, сам Абсолют [3]. Г. В. Валева отмечает, что «опыт русских мыслителей представляет собой ответ на катастрофические события и социальные перемены, происходящие в начале нового столетия» [5, с. 19].

В представлении П. А. Флоренского, зло заложено в человеке изначально как условие для его становления. Грех, коренящийся в «самости», отрывает людей от божественного единства. Изжить несовершенство можно, только реализовав потенциальное софийное начало, также заложенное в человеке. «Надтреснутость» мира может быть преодолена, по мысли этого философа, подвигом любви и веры, поскольку трактуемая в качестве онтологического акта и осуществляемая при участии божественной силы любовь способна соединить, отождествить и преобразить любя-

щих. Таким образом, теодицея в концепции П. А. Флоренского подменяется, по сути, антроподицеей, поскольку, по его словам, оправдание Бога в условиях существующего в мире зла – это «восхождение нас к Богу», питаемое божественной энергией [6]. Богооправдание неизбежно приводит к антроподицее – учению, объясняющему «противоречие между боготворением, богоподобием человека и наличием несовершенства и зла в нем и от него, доказывающих ценность существования и смысла человеческой жизни, выявляющих пути исправления человека» [5, с. 19].

Проблему зла связывает с проблемой свободы и С. Н. Булгаков, который считает, что отход от Софии – идеальной божественной основы – возможен только в силу имеющейся свободной воли. Необходимость ее объясняется разворачиванием творческого процесса. Таким образом, основа зла содержится в характере тварного мира, поскольку он наделен способностью к самоопределению. Первородный грех, в этом случае, приносит с собой не субстанциальную, а лишь функциональную порчу мира. Избрание человеком софийной детерминации приведет к исчезновению зла.

С. Л. Франк отказывается объяснять происхождение зла, поскольку, по его мнению, «объяснить» зло значит его «обосновать» и, тем самым, «оправдать». Наличие зла не влияет, по мысли С. Л. Франка, на истину о существовании Бога, поскольку оправдание его вообще не может быть осуществлено рациональными средствами. «Объяснить» зло значило бы «обосновать» и, тем самым, «оправдать» зло. Но это противоречит самому существу зла, как тому, что неправомерно, что не должно быть» [7, с. 531]. «Франк утверждает, что связь между Богом и миром, в котором присутствует зло, самоочевидна лишь как непостижимое. Отсюда следует, что проблема теодицеи

рационально неразрешима» [5, с. 24]. Первоначальный источник зла, по предположению С. Л. Франка, скрыт в непостижимых глубинах Бога, в том элементе, который, хотя и в Боге, но не есть сам Бог или нечто ему противоположное. Зло возникает при отпадении индивидуальной сущности от всеединства. Оно, однако, не способно разрушить всеобщее бытие, поскольку раскол всеединства существует только в человечестве, так как только человек осознает свое «Я», соединяющее его с Богом, но вместе с тем, отделяющее от него. Средоточие зла и его первоисточник находится во всем, в каждой личности. Поэтому, по словам С. Л. Франка, единственно возможное постижение зла должно быть его преодолением через осознание своей вины.

Итак, можно видеть, что проблема богооправдания имеет немаловажное значение для понимания мира и места человека в нем. «Проблема «оправдания» Бога, мира и человека – скорее... онтическая. Она решается тем образом, что, несмотря на все беды, войны, несчастья и несправедливости, ...мир не погибает, человеческое (богочеловеческое) в человеке не исчезает. Вопреки всему (всему злу), человек стремится к истине, добру, красоте и любви. Значит, в мире и человеке, несмотря ни на что, продолжает пребывать Бог» [8, с. 69]. В связи с этим в отечественной философской мысли возникли разнообразные варианты решения данной проблемы. Зло в мире может пониматься либо как ведущий к спасению Божий промысел («Повесть временных лет»), либо как неполнота проникновения мира в Бога (Л. П. Карсавина), либо как результат свободного выбора субъекта (С. Н. Булгаков, Е. Н. Трубецкой, Н. О. Лосский и др.). При этом подчеркивается, что свобода – есть сущностная черта сотворенного мира (В. С. Соловьев и др.). Поэтому богооправдание в русской религиозной философии часто подменяется оправданием человека – антроподицеей (П. А. Флоренский, В. И. Иванов).

Литература:

1. Шохин В. К. Проблема зла: теодицея и апология // Вестник ПСТГУ. Серия 1: Богословие. Философия. Религиоведение. – 2016. – Вып. 5 (67). – С. 47–58.
2. Валеева Г. В. Понятие теодицеи в богословии и русской философской традиции // Известия тульского гуманитарного университета. – 2014. – Гуманитарные науки. – № 4-1. – С. 3–12.
3. Зеньковский В. В. История русской философии [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры». – Код доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Zenkovskij/istorija-russkoj-filosofii/1_1 (дата обращения: 27.05.2021).
4. Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 1. – 892 с.
5. Валеева Г. В. Теодицея и антроподицея в русской религиозной философии XIX–XX вв.: аналитический обзор // Гуманитарные ведомости ТПУ им. Л. Н. Толстого. – 2018. – № 2 (26). – С. 19–28.
6. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины [Электронный ресурс] // Православная энциклопедия «Азбука веры». – Код доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/stolp-i-utverzhdenie-istiny/ (дата обращения 27.05.2021).
7. Франк С. Л. Сочинения. – М.: Правда, 1990. – 607 с.
8. Казаков Е. Ф. «Оправдание» Бога – как «оправдание» мира и человека // Вестник КемГУ. – Серия «Гуманитарные и общественные науки». – 2017. – № 1. – С. 66–70.